

স্বাভাবিক, নব্য স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক

শ মী ক লা হি ড়ী

।এক।

৩০ জানুয়ারি, ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চীনের বাইরের দেশেগুলির জন্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জারি করেছিল (পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি অব ইন্টারন্যাশনাল কনসার্ন, পিএইচইআইসি)। তার মধ্যে অবশ্যই ছিল ভারতবর্ষও।

৩০ জানুয়ারি থেকে ২০ মার্চ, প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণ, প্রায় ২ মাস পাওয়া গিয়েছিল প্রস্তুতির জন্য। দেশের সরকার, রাজ্যের সরকার আচমকা এই বিপদে পড়েনি। ৩০ জানুয়ারি আমাদের দেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান মেলে কেলালায়।

২৫ মার্চ ৪ ঘন্টার নোটিশে সমগ্র দেশে লকডাউন ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। সেদিন সারা দেশে সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৬৫। আজ ২৪ আগস্ট। ৫ মাস অতিক্রান্ত। গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রামিত মানুষ ৬৯,২৩৯। মোট মৃত্যু ৫৮,৪৫৪। দেশে এখনো পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৭৯,২৩৯।

‘উদ্ভিন্ন’ প্রধানমন্ত্রী নিজের ছবি টুইট করেছেন। ময়ুরকে দানা খাওয়াচ্ছেন।

৬ দিন ধরে রোম শহর জ্বলেছিল, আর সশাট নীরো ব্রুডিয়াস সীজার নাকি বেহালা বাজিয়েছিলেন। তাই তিনি পৃথিবীর সব মানুষের ঘণার পাত্র।

১৫২ দিনে সাড়ে ৫৮ হাজার মানুষের মৃত্যু, ২কোটি ছাঁটাই। নরেন্দ্র দামোদর মোদি প্রদীপ জ্বালিয়ে, কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে এখন ময়ুরকে দানা খাওয়াচ্ছেন পরম নিশ্চিত্তে।

একজন ৫৪-৬৮ স্বীস্টাণ্ড, এই ১৪ বছর রোম শাসন করেছিলেন। আর একজন ২০১৪ থেকে আমাদের দেশ ভারতবর্ষের শাসক। ১ হাজার ৯৬০ বছরের ব্যবধান। কিন্তু ভাবনায়- কাজে কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছেন?

ওটা কি 'সেকেলে স্বাভাবিক' আর এটা 'নব্য স্বাভাবিক'? নাকি দুটোই 'অস্বাভাবিক'!

১৫২ দিনে নতুন কটা হাসপাতাল হ'লো? হাসপাতালগুলোতে কত শয্যা সংখ্যা বাড়লো? ১৫২ দিনের মধ্যে দেশ সম্পূর্ণ স্তব্ধ ছিল ৭৫ দিন। এই ৭৫ দিন দেশের বেসরকারি ক্ষেত্রের শ্রমিক- কর্মচারীদের ৮০ শতাংশই মজুরি পায়নি অথবা আংশিক মজুরি পেয়েছে। এদের সংসার চালানোর জন্য সরকার কি করলো? ৭৫ শতাংশ খেটে খাওয়া, দিন আনি দিন খাই মানুষের খাবারের কি ব্যবস্থা হ'লো? এই প্রশ্ন করা কি দেশদ্রোহিতা 'নব্য স্বাভাবিক' পরিস্থিতিতে?

সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম করোনা আটকে দিল। ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্র কিউবা নিজেদের দেশের মানুষকে বাঁচিয়ে বাকি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো মানুষ বাঁচাতে। যে চীন থেকে এই সংক্রমণ শুরু বলে জানা যায়, সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা আটকে গেল ৪,৬৩৪-এ। উলটোদিকে পূঁজিবাদের রাজধানী আমেরিকায় মৃত্যুর সংখ্যা ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫৫৪। ট্রাম্পের হুমকি হুকুমের সব ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। আমার দেশ বা পূঁজিবাদ কেন পারে না, সমাজবাদ কেন পারে, এই প্রশ্ন মনে আসাটা 'স্বাভাবিক', 'নব্য স্বাভাবিক' নাকি 'চির স্বাভাবিক'!

এখন নাকি নতুন ধরনের 'স্বাভাবিকতা'র সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে মানুষকে। এর গাল ভরা নাম 'নব্য স্বাভাবিক'। মানে? মুখে মুখোশ, মাথায় টুপি, হাতে সাবান, বাড়ি থেকে কাজ করো, শুধুই এইগুলোর মানে 'নব্য স্বাভাবিক' বা 'নতুন স্বাভাবিকতা'?

দেশ-দুনিয়ার লগ্নি পূঁজির ধারক-বাহকদের চালচলন দেখে তা মনে হচ্ছে না।

'নব্য স্বাভাবিক'র ভারতীয় তর্জমা— আস্ত আস্ত রেলগাড়ী, কয়লাখনি, ব্যাঙ্ক, বীমা সরকারি হাত থেকে বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রশ্নে অগ্রসর হওয়া! আত্মনি-গুগল-ফেসবুকের হাতে নিঃশর্ত বাধ্যতামূলক নিজের ও দেশের তথ্য ভান্ডারের সুরক্ষার ভার তুলে দেওয়াই হলো দেশমাতৃকার সেবা! দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় দেশী-বিদেশী বেসরকারি মুনাফাখোর পূঁজির মালিকদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়ার নাম হ'লো জাতীয়তাবাদী শিক্ষা! বেকারত্বের হার স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে— তো কি হয়েছে! রাম-ভজন গাইতে গাইতে মুসলমানদের তাড়িয়ে দাও। বেকার সমস্যা সমাধানের এই রাস্তাই 'ভারতীয় নব্য স্বাভাবিক'?

সরকার সব সম্পত্তি বেচে দেবে, ব্যাঙ্কে রাখা জনগণের অর্থ অবাধ লুটের ব্যবস্থা করবে, দেশটা আত্মনি-আদানি-বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দেবে, দেশজুড়ে মিথ্যা মামলায় সকল সরকার বিরোধীদের গ্রেপ্তার করতে থাকবে। কিন্তু প্রতিবাদ করা যাবে না। কারণ? প্রতিবাদ করলেই করোনা সংক্রমণ নাকি বেড়ে যাবে। যদি সরকারের বারণ কেউ না শোনে, তাহলে ১৮৯৭ সালের ব্রিটিশ রাজের তৈরি করা মহামারী নিয়ন্ত্রণ আইন আছে— যে আইন সমগ্র দেশ জুড়ে লাগু করেছে মোদি সরকার। সেই আইনে জেল। জনগণ ঘরে থাকো, সরকার বাহাদুর অনুমতি দিলে বেরোতে পারো, কিন্তু প্রতিবাদ 'ব্যান্ড'। এটাই 'নিউ নর্মা'ল'?

বারবার বলা হচ্ছে যে লকডাউন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা এই অবস্থায় খানিকটা

আবশ্যকও ছিল। তবে তার সাফল্য নির্ভর করছে, কয়েকটা শর্ত সরকার পূরণ করতে পারছে কি না তার উপরে। খাদ্য ও বেঁচে থাকার ন্যূনতম অর্থ দেশের ৮০ কোটি মানুষের হাতে দ্রুত তুলে দেওয়া ইত্যাদি। এই কাজ না হ'লে দেশে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হবে, যা সামাল দেওয়া হবে অসম্ভব— এই কথা মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই বামপন্থীরা বারবার সরকারকে জানিয়েছে। কিন্তু সরকার রাম মন্দির— টীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিগিরে মানুষের সব দাবীকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছে - এটা 'স্বাভাবিক', 'নব্য স্বাভাবিক' নাকি 'অস্বাভাবিক'!

। দুই।

আমাদের রাজ্যে প্রথম করোনা সংক্রামিত রোগী পাওয়া যায় ১৭ মার্চ। ২২ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে মোট আক্রান্ত ১,৩৫,৫৯৬। এই কারণে মৃত্যু হয়েছে ২৭৩৭ জনের। ২২ আগস্ট নতুন সংক্রমণের সংখ্যা ৩,২৩২।

প্রথম দিকে আক্রান্ত বা মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে ছেলেমানুষী করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যা যত পারো কমিয়ে দেখাও— এই ছিল তাঁর কৌশল। সংক্রমণ নির্ণয় করার জন্য পরীক্ষাও যত পারো কম করো।

কোন যুক্তিতে, কার বুদ্ধিতে সংখ্যা কমিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন? কোনো পাগলেও কি বলেছিল, এই ভাইরাস আপনার সরকার এনেছে? তাহলে পরিসংখ্যান নিয়ে এই নয় ছয় কেন?

স্মরণে আছে সবার, ১ এপ্রিল সব সংবাদমাধ্যম দুপুর পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যু সংবাদ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের পরে মৃত্যুর সংখ্যা ৩ দেখাতে শুরু করল। সংবাদমাধ্যমের মালিকদের কাছে সামাজিক দায়বদ্ধতার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞাপনের অর্থ পাওয়া। তাই হয়ত ডিগবাজি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব মহামারীর শুরুর সময়ে পরিসংখ্যান নিয়ে কেন এমন ছেলেখেলা করেছিলেন! ভাবুন মুখ্যমন্ত্রী এবং মিডিয়া মালিকরা।

এখন ১৫২ দিন বাদে বুঝতে পারছেন কি— প্রথম থেকেই সংক্রমণ নির্ণয় করার জন্য প্রচুর পরীক্ষা করা কত জরুরী ছিল! তাহলে কিছুটা হলেও সামাজিক সংক্রমণ ঠেকানো যেত।

এই কারণেই কিছু গুরুতর প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছিল বামপন্থী নেতারা। শুধু সর্বদলীয় সভায় নয়, আলাদা করে আপনার সাথে দেখা করেও বাম দলগুলোর প্রতিনিধিরা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন সেই সময়ে। এছাড়াও বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও চিঠি দিয়ে বছবার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা হয়েছে।

১. মুখ্যমন্ত্রী ১০ দিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজকে কেবলমাত্র কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত হাসপাতাল করা হবে। এর শয্যা সংখ্যা প্রায় ৩০০০। আজও তা করা গেল না কেন? শোনা যাচ্ছে শাসকদলের

চিকিৎসক ও নার্স সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব, যারা এই হাসপাতালেই কর্মরত, তাঁদের প্রবল আপত্তির জন্যই নাকি ঘোষণার ১০ দিন বাদেও এই কাজ করা যায় নি। মুখ্যমন্ত্রী রোজ নিয়ম করে সাংবাদিক সম্মেলন করেন, সাথে সব সময় অনুগত চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান সাংবাদিক থাকে— কিন্তু এই নিয়ে টু শব্দটি করছেন না কেন? সময়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?

ঘোষণার পর প্রায় ৬০ দিন লেগেছিল এই কাজ করতে। কেন? কত মানুষ এই সময়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন তার কোনও হিসাব কি সরকার রেখেছে?

২. সমগ্র দেশে প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে করোনা সংক্রমণ নির্ণায়ক পরীক্ষা হয়েছে প্রতি ১০ লক্ষে ৩১.৭ জনের। জাতীয় গড়ের নীচে অবস্থানকারী ১৪ টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম বাংলার স্থান সর্বনিম্ন। প্রতি ১০ লক্ষে মাত্র ৫.২ জনের এই পরীক্ষা করা হয়েছে। অথচ এই রাজ্যে প্রথম দিকে পরীক্ষা করবার কিটস-এর অভাব থাকলেও জানা যাচ্ছে এখন পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে— প্রায় ১৪০০০। তাহলে কেন পরীক্ষায় এত অনীহা? কেন এখনো জেলায় জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরী করা গেলনা? কি উত্তর দেবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? ডেঙ্গুর মতোই করোনা নিয়েও তথ্য গোপনের কাজ হচ্ছে কি? এই আশ্বিন নিয়ে খেলবেন না। ২ এপ্রিল এই কথা আপনার উদ্দেশ্যে বলেছিল বামপন্থীরা।

বাম নেতারা এই কথা আপনার সরকারকে সতর্ক করার জন্যই সেদিন বলেছিলেন। যদি প্রথম থেকেই সবাইকে নিয়ে এই অতিমারী মোকাবিলা করার চেষ্টা করতেন, তাহলে আজ আক্রান্তের সংখ্যা অনেক নিচে থাকতো।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কম পরীক্ষার প্রশ্নটা জোরালো হয়েছে, গত ৩১ মার্চ হাওড়া হাসপাতালে মৃত্যুর পরে একজন রোগিনীর কোভিড-১৯ আক্রান্তের পরীক্ষার ফল জানার ঘটনা সামনে আসায়। এমন আরও অনেক মৃত্যু হচ্ছে কি না বোঝা যাবে কি ভাবে, যদি না রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা গেলেই সাথে সাথে তাঁর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা না হয়? এর ফলে সেই সব সম্ভাব্য রোগীদের আত্মীয় বন্ধু অথবা হাসপাতালের সহরোগী বা চিকিৎসায় নিযুক্ত সকলের মধ্যেই এই রোগ সংক্রমণের প্রবল সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। হাসপাতালের সুপারের অনুমতি ছাড়া নাকি ডাক্তারবাবুরা কোভিড ১৯ পরীক্ষার সুপারিশ লিখতে পারছেন না। এ যদি সত্যি হয়, তাহলে তো ‘আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়’। সমগ্র রাজ্যবাসীকে এই অগ্নিকুন্ডে নিষ্কিপ্ত করা থেকে বিরত করুন আপনি স্বাস্থ্য দপ্তরকে, যেটার দায়িত্বে আপনি স্বয়ং। অবিলম্বে সব জেলায় অন্তত ১টি পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলুন। পরীক্ষা পরীক্ষা পরীক্ষা— এটাও তো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা। সেটা মানছেন না কেন? অনেকদিন শূন্য এঁকে ছবি তুলে সময় কাটানো হয়েছে। এবার এটা করুন, না হলে কত বড় বারুদের স্তূপে রাজ্য বসে আছে, জানতেই পারা যাচ্ছে না। জেলাগুলোতে ভয়ানক অবস্থা। সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ। মানুষ পাগলের মতো ঘুরছে, কিন্তু কোনও রোগীর চিকিৎসা নেই। এই অচলাবস্থা ভাঙুন। না হলে করোনা মৃত্যুর কয়েকগুণ মানুষের মৃত্যু হবে অন্যান্য রোগে।

শুরুর সেদিন এই কথাগুলো উত্থাপন করে বামপন্থীরা ঠিক করেছিল কি না— আজ ১৫২ দিন বাদে ভাবুন। ভেবে দেখুন।

৪. মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন আপনি রাজ্যবাসীকে কনুই ভাঁজ করে হাঁচতে কাশতে শেখাচ্ছিলেন, তখনই বলেছিলেন আপনার সরকারের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই, এন-৯৫ মাস্ক সহ সব ধরনের উপকরণ মজুত আছে। তাহলে রেইনকোট দিলেন কেন? কেন বেলেঘাটা আই.ডি হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মীরা আত্মসুরক্ষার উপকরণ না পেয়ে বিক্ষোভে নামলেন? কেন হাওড়া হাসপাতালের নার্সরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন? কোথায় গেল আপনার হিসাব দেওয়া হাজার হাজার মজুত পিপিই আর মাস্ক? আপনার সরকারের বরাদ্দের ২০০ কোটি টাকার কত অর্থ (ক) চিকিৎসক-স্বাস্থ্য-সার্ফাই কর্মীদের সুরক্ষা, (খ) কেবলমাত্র করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য নিবেদিত হাসপাতালের জন্য খরচ হল আর (গ) কত বিজ্ঞাপনে খরচ হলো? স্বচ্ছ প্রশাসক হিসাবে আপনি তথ্যসম্বলিত উত্তর দেবেন?

অন্যায় কথা বলা হয়েছিল সেদিন? যদি তথ্য গোপন না করে, গোল গোল দাগ কাটার নির্বাচনমুখী প্রচার না করে, কোভিড যোদ্ধাদের উন্নত মানের সুরক্ষা সামগ্রী যোগান দিত সরকার, তাহলে ২১ জন ডাক্তার, ১৬ জন নার্সসহ পুলিশ কর্মীকে হয়তো হারাতে হতো না। এর বাইরে অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের মৃত্যু বা সংক্রমণের হিসাব সরকার রাখে কি না জানা নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছিল, সুরক্ষা বর্মের অভাবে বিরাট অংশের চিকিৎসক-নার্স-অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিভৃতাবাসে চলে যেতে হয়েছিল, সংক্রামিত রোগীর সংস্পর্শে আসার কারণে। যদি প্রথম থেকেই যথাযথ সুরক্ষা বর্মের ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে একের পর এক হাসপাতাল সম্পূর্ণ বা আংশিক বন্ধ হয়ে, বিরাট সংখ্যক রোগীকে ফিরিয়ে দিতে হতো না, এই কারণে অন্তত।

এখন সুরক্ষা সরঞ্জাম কেনায় যে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে, তার তুলনা মেলা ভার।

১৪ টাকার মাস্ক ৩৮০ টাকায় কেনা হয়েছে। ৫৫ টাকার ফেস শিল্ড কেনা হয়েছে ২১৮ টাকায়। ১৫০০ টাকার স্যানিটাইজার মেশিন কেনা হয়েছে ৭০০০ টাকায়— এমনই খবর জানা যাচ্ছে। এই লুটই ‘নব্য স্বাভাবিক’ নাকি তৃণমূলের জন্য ‘চির স্বাভাবিক’?

৫. রেশন দোকানের সামনে মানুষের ভীড় সংক্রমণের আশঙ্কাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটাই যদি ২৫ শে মার্চ লকডাউন ঘোষণার পরের দিন থেকে শুরু করতেন, তাহলে বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তো না এই ভীড়। বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা প্রথমদিন থেকেই বলে আসছেন খাবার নিশ্চিত করতে না পারলে লকডাউনে মানুষের ঘরে থাকাটা নিশ্চিত করা যাবে না। বলুন এই কথা সর্বদলীয় সভায় বলেন নি বিরোধীরা! বিরোধীরা তো আপনাকে ব্র্যাক্স চেক দিয়েছে— সুপারামর্শ দিলে শুনুন। ভোট কুশলী ভোট প্রচারে দল ভাঙানোর রাস্তা দেখাতে পারেন, কিন্তু মানুষকে সাথে নিয়ে এই বিশ্ব অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাস্তা তো দেখাতে পারবে না। কারণ তার কোম্পানির দায়বদ্ধতা কেবলমাত্র আপনার দলকে নির্বাচনে জেতানোর, রাজ্যের মানুষের প্রতি নয়। আর বাজারী সংবাদমাধ্যমকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, যেমন পয়সা, তেমন নাচ— এই তাদের কাজ। কিন্তু এই বিরাট যুদ্ধ কি সবাইকে জড়িয়ে না নিয়ে করা যাবে? ভাবুন

আপনি। আপনার বিজ্ঞাপন পুষ্টি সংবাদমাধ্যম তো বলে আপনি নাকি যথেষ্ট সংবেদনশীল। এই সময়েই রেশন নিয়ে নেমে পড়েছে আপনার দলের গুণধর ভাইয়েরা। বিডিও-পুলিশের একাংশও বলে দিচ্ছে শাসক দলের ছাণ্ডা না থাকলে কিছু পাবেনা, কার্ড থাকলেও পাবে না, আর না থাকলেও পাবে না।

আবার রেশন ডিলারদের কাছে ফতোয়া পাঠানো হচ্ছে, যা মাল আসবে ২৫ শতাংশ শাসকদলের মাতব্বরদের হাতে তুলে দিতে হবে। কারণ তারা আপনার ছবি সেঁটে ত্রাণ দেবে। এই দুঃসময়েও আপনার ভাইদের নিয়ন্ত্রণ করবেন না? সারাবছরই তো চেটেপুটে লুটে খায়। এই কয়েকটা মাস একটু ছাড় দিতে বলুন দয়া করে। যেমন ব্যাঙ্ক ৩ মাসের ইএমআই স্বগিত রেখেছে, তেমনই আপনার বাহিনী এই জিজিয়া কর স্বগিত রাখতে কি পারে না, এই কয়েকটা মাস মাত্র। ভোট কুশলীকে জিজেস করে দেখুন উনিও নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবের সাথে একমত হবেন, কারণ ইমেজ বিল্ডিং এক্সারসাইজের মধ্যেই তো এটা পড়ে।

মার্চ মাসের শেষদিকে আপনার উদ্দেশ্যে বলা বামপন্থীদের এই কথাগুলো কি খুব খারাপ ছিল?

অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ চাল-ডাল লুট ‘স্বাভাবিক’ না ‘নব্য স্বাভাবিক’?

৬. আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সময়ে নাকি অর্থের বিনিময়ে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করবেন। খুব ভালো, যদিও রাজ্যবাসীর মাথায় ঢুকছে না, স্ব-ইচ্ছায় সেবা করার বিনিময়ে অর্থপ্রদানের ব্যাপারটা ঠিক কি রকম! সে না হয় এই সময়ে কাজকর্ম কম, কি করবে সিভিকিট পার্টি। তাই করোনার বাজারে ২/৪ পয়সা না হয় সরকারের তহবিল থেকে দিলেন। জনগণের থেকে করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার আগে সোজা টাকা নিত, এখন একটু বাঁকা পথে না হয় পাবে। মানে জনগণ মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ তহবিলে অর্থ দেবে, সেখান থেকে কিছু খরচ হবে আপনার ছবি দিয়ে হোর্ডিং, ট্যাবলো এসবে, আর কিছুটা এরা পেল। এরপরেও যদি কিছু অর্থ বেঁচে থাকে তাহলে আর এক দফা ‘রেইনকোট’ও না হয় চিকিৎসক- স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য কিনে দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু রাজ্যের অনেক রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠন, ক্লাব, অসরকারি সংগঠন নিজেদের পকেটের পয়সাকে পুঁজি করেই নেমে পড়েছে মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য। এরা চাল-ডাল-ওষুধ এনেও দিচ্ছে আবার কিনেও দিচ্ছে। এরা রক্তদান করছে। আপনাকে নিশ্চয়ই ডি.আই.বি.-র গোয়েন্দারা এই খবর দিয়েছে। খোঁজ নিন - এরা কিছু চায় না আপনার কাছ থেকে, শুধু সরকারের সহযোগিতা চায়। সেটা করলে আপনার ইমেজ বিল্ডিং এক্সারসাইজ খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ বাজারী টিভি-কাগজ এদের কথা বলবে না। তাই অনুগ্রহ করে এদের কাজ আটকাতে মানা করুন আপনার ভাই আর তাদের বংশবদ পুলিশের যে সব আধিকারিকরা আছেন, তাদের।

কোনো অন্যান্য কথা সেদিন বলেছিল বামপন্থীরা? অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবককুলকে বিগত ১৫২ দিনে কেউ দেখেছেন? কোথায় গেলেন এরা!

৭. আপনার সরকারের ছিল না যে রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ ভিন রাজ্যে কাজ-চিকিৎসা-পর্যটন ইত্যাদি কাজে গিয়ে আটকে পড়েছেন, হঠাৎ জাতীয় লকডাউনের জন্য।

অসহায় মানুষ ঘরে ফেরার জন্য কাকুতি মিনতি করছে। খাবার নেই-অর্থ নেই-থাকার জায়গা নেই। এদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এদের উদ্ধার করে ফেরত আনতে হবে, না হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনের সাথে কথা বলে থাকা-খাওয়া-ওষুধের ব্যবস্থা করতেই হবে। প্রেস রিলিজের মতো চিঠি লিখে কাজ হচ্ছে না দেখছেন। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পর্যায়ের কোনও অফিসারকে দায়িত্ব দিয়ে একটা টীম করতে পারতেন না? এখন করুন। এরা পঞ্চায়েত/ পৌরসভা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সরাসরি অন্য রাজ্যের আধিকারিকদের সাথে কথা বলে যারা ফিরতে পারেননি তাদের থাকার বন্দোবস্ত করুক। প্রয়োজনে আমাদের রাজ্যের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনার সরকার ক্যাম্প চালাবার খরচ বহন করার প্রস্তাব দিক। আনুষ্ঠানিকতা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই কাজ না করলে এদের লাশ এক এক করে রাজ্যে ঢুকবে।

হাইওয়ে-ট্রেন লাইন ধরে মানুষের বাড়ি ফেরার মিছিল দেখেছে ভারতবর্ষ। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের ট্রাকের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন লাশ দেখেছে রাজ্যবাসী। এদের ফেরানোর জন্য বামপন্থীদের দাবীকে অগ্রাহ্য করার পরিণতি দেখেছে রাজ্যবাসী। এসবের পরে যারা ফিরেছেন তাদের কাজ নেই, পয়সা নেই, খাদ্য নেই। মরিয়া হয়ে আবার অন্য রাজ্যে ফেরত যেতে হবে?

হাজার মাইল হেঁটে বাড়ি ফেরাটাই নব্য 'স্বাভাবিক'? হাঁটতে হাঁটতে লাশ হয়ে রাস্তার ধারে পড়ে থাকাটাই 'স্বাভাবিক', কোভিড পরবর্তী নতুন দুনিয়ায়!

৮. রাজ্যে বহু কারখানায় ঝাঁপ পড়েছে। শ্রমিক কর্মচারীরা মজুরি পাবেন কি না অনিশ্চয়তায়। আজ সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখ। এদের মাইনে বা মজুরি দেওয়ার জন্য এখনো আপনার সরকারের শ্রম দপ্তর নির্দেশিকা জারি করছে না কেন? এতগুলো রাজ্যের সরকার এই নির্দেশিকা জারি করলেও আপনার সরকার এই প্রশ্নে নীরব কেন? বলুন কিছু রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ, শ্রমিক-কর্মচারী ফাঁকা পকেটে আপনার সরকারের ঘোষণার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাম ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এপ্রিল মাসের শুরু থেকে বারবার বলা সত্ত্বেও আপনার সরকার সেদিন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আজও অনেক ছোট- মাঝারি কারখানা বন্ধ। কিছু কারখানা খুললেও, সব শ্রমিক-কর্মচারী পুরো মজুরি পাচ্ছে না। আপনার শ্রমদপ্তর ভরা গ্রীষ্ম-বর্ষায় শীতঘুমে চলে গেছে। এটা 'স্বাভাবিক' না 'নব্য স্বাভাবিক'?

৯. আপনার সরকারের লকডাউন পদ্ধতিটাও খুব জটিল। রেশন দোকান সকাল থেকে বিকেল খোলা। অন্য দোকান সকাল ১০টা পর্যন্ত খোলা, ৪-৬টা আর এক দফা দোকান খুলতে পারে। ১২-৪টে মিষ্টির দোকান খোলা। অবশেষে সন্ধ্যা ৬টা থেকে লকডাউন। করোনা ভাইরাস এমন ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে, এই তথ্য কোথায় পেলেন মুখ্যমন্ত্রী? সারাদিন ভীড় জমানোর সব রাস্তা খুলে রেখে সূর্য ডুবলে লকডাউন করে লাভ কি? করোনার সাথে না মানুষের সাথে এই ফাঁকিবাজির খেলা চলছে? কোন বারুদের স্তম্ভ তৈরি হচ্ছে- বুঝতে পারছেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? সেদিন বামপন্থীদের কথা অগ্রাহ্য করে যা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, এই আগষ্ট মাসেও একই তুঘলকি কারবার চলছে। লকডাউনের

তারিখ সকালে এক তো বিকালে আর এক! হঠাৎ মনে পড়লো ২৯ তারিখ আপনার দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস, তাই বাতিল লকডাউন। ছেলেখেলা করাটাই কি 'স্বাভাবিক' না কি 'নব্য স্বাভাবিক'?

১০. স্ত্রাবক মিডিয়া দিয়ে আপনার জ্বরদস্ত প্রচার হতে পারে, কিন্তু ফাঁক ফোকরগুলো চিহ্নিত হবে না। তাই বিরুদ্ধের মত- পরামর্শগুলো একটু শুনুন খৈর্য ধরে, সহিষ্ণুতার সাথে। এতে রাজ্যের মানুষের উপকারই হবে। তারা সুস্থ সবল থাকলে তো আপনিই কৃতিত্ব পাবেন। তাহলে করছেন কেন এমন!

বামপন্থীদের এই আবেদনেও সাড়া দেননি সেদিন মুখ্যমন্ত্রী। ফল ১৫২ দিন বাদেও সংক্রমণ বৃদ্ধির হার কমার কোনো লক্ষণ নেই।

।তিন।

এরই মাঝে গোদের উপর বিষফোঁড়া- ধেয়ে এল আশ্ফান। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা বিধ্বস্ত হ'লো। মানুষের বাড়ির চাল উড়ে গেল। হাজার হাজার বিদ্যুৎ এর খুঁটি উপড়ে গেল, গাছ পড়ে গাড়ি-বাড়ি ভাঙলো, রাস্তা-ঘাট বন্ধ হলো। সুন্দরবন উপকূলের ব্রকগুলোয় বাঁধ ভাঙলো। ভেসে গেল গ্রামের পর গ্রাম।

অসহায় নিরন্ন সবহারা মানুষ ছুটছে -পঞ্চায়েতে, একটু চাল- একটা ত্রিপলের খোঁজে। শহর বিদ্যুৎহীন রইলো ১০ দিন। জল নেই, হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা নেই।

মানুষ চেয়েছিল সরকারের একটু সহানুভূতি। অন্যায় এই চাওয়া?

ঝড়ে লণ্ডভণ্ড পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারকে এতটা নাকানিচোবানি খেতে হ'তো না, যদি মুখ্যমন্ত্রী সরকারেরই তৈরী করা কিছু পদ্ধতি মেনে চলতেন।

ঝড় আটকানোর উপায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কাছে নেই। কিন্তু আজকের প্রযুক্তি আগাম বলে দিতে পারে ঝড়ের ঠিকানা। আর সেটা জানা থাকলে দু'টো সুবিধা: ১) মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় স্থলে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করা যায়, ২) ঝড়ের তাণ্ডবে এলোমেলো হয়ে যাওয়া সব কিছু দ্রুত ঠিক করার আগাম প্রস্তুতি অনেকটাই নিয়ে রাখা যায়।

এই ধরনের প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী কিছু আশু কাজ আগাম সাজিয়ে ফেলতে হয়। আশু কাজের একটা চেকলিস্ট তৈরী করে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখাটা সরকারের নিয়মিত কাজের অংশ।

কী থাকে চেকলিস্টে অনেকেরই জানা।

১) মাটির বাড়ি, টিন/খোলা/টালি/এসবেস্টসের চালের বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপদ পাকা বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়।

২) মানুষকে নিয়ে এই অস্থায়ী আস্তানায় তুলে দিলেই কাজ শেষ হয় না। অস্তুত ৫/৭ দিন তাদের খাবার, পানীয় জল, স্নান বাথরুমের জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়। ওষুধ রাখতে হয়।

৩) শুকনো খাবার অস্তুত ৩/৪ দিন সব মানুষকে দেওয়ার মত আগাম মজুত বিভিন্ন এলাকায় রাখতে হয়।

৪) তাপোলিন/ত্রিপল ইত্যাদি ছাউনি আগাম মজুত রাখতে হয় পঞ্চায়েত/পৌরসভাগুলোতে।

৫) কেরোসিন তেল আগাম মজুত রাখতে হয়, কারণ বিদ্যুৎব্যবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় লাগে।

৬) এখন বড় সমস্যা করোনা সংক্রমণের ভয়। তাই শেল্টারে মানুষজনকে ঢুকিয়ে দিলেই হয় না। আগাম মেডিকেল টীম এই সব ব্লকগুলোতে রাখাও আবশ্যিক কাজের মধ্যেই পড়ে।

৭) সেচ দপ্তরকে আগাম অনেকগুলো দল তৈরি করে রাখতে হয়, ভাঙা বাঁধ মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু জন্য। এই কাজে রেগা প্রকল্পে নাম লেখানো মানুষদের তালিকা প্রস্তুত রাখতে হয়।

৮) বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই সূত্রের ঝড়ের মুখে। আগাম আন্দাজ করে তার, খুঁটি সহ অন্যান্য সামগ্রী মজুত রাখতে হয়।

৯) গাছ পড়ে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তাই আগাম দল তৈরী রাখতে হয় গাছ-ল্যাম্পপোস্ট সরাবার জন্য।

১০) সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পানীয়জল। পলিপ্যাকে জল ভরে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েই ২০০৯ সালের আয়লা পরবর্তীতে কলেরা-ডিসেন্টি আটকে দেওয়া গেল।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারবেন এই চেকলিস্ট ধরে কাজ করা হয়েছিল? ঝড়ের ২৪ ঘন্টা আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ফেভারিট প্রচারক টিভি চ্যানেলগুলোকে নিয়ে ‘ওয়ার রুমে’ বসে নিজের ছবি প্রচারেই ব্যস্ত থাকলেন, আসল কাজগুলো না করে। সবগুলো করণীয় কাজগুলোর উল্লেখ এখানে করা হয়নি। এগুলো করলে যে কোনও সমস্যা হবে না, তা নয়। কিন্তু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

ঝড়ের পরেই তাই ত্রাহি ত্রাহি রব। খাবার জল নেই, শুকনো খাবার নেই, টাপোলিন নেই, কেরোসিন নেই, গাছ ল্যাম্পপোস্ট সরানোর লোক নেই, বিদ্যুৎ নেই— এই চূড়ান্ত অব্যবস্থা তৈরী হয়েছিল কেন?

কলকাতা শহরের ৮০ শতাংশ স্থানে বিদ্যুৎ ছিলনা ১০ দিন, রাস্তা জুড়ে গাছ, সরাবার লোক নেই। জল নেই। কলকাতার বৃকে এই অবস্থা হলে, সুন্দরবনের লাগোয়া ব্লক বা পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল সংলগ্ন ব্লকগুলোর অবস্থা কি হয়েছিল, তা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত সবহারা মানুষ জল, খাবার চাইলে পুলিশ-মাস্তান দিয়ে মোকাবিলার রাস্তা নিয়ে ঠিক কাজ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী?

এরপরই শুরু হ’লো লুটপাট। শাসকদলের কেউবিট্টুরা সব সরকারি ত্রানের অর্থ নিজেদের পকেটে ঢোকাতে উঠেপড়ে লেগে গেল। অসহায় মানুষ সব হারিয়ে কাঁদছে, আর তৃণমূলের ছোট-বড়-মাঝারি সব নেতারা লুটপাটে নেমে পড়লো, যেন জীবনের শেষ লুটের সুযোগ এটাই। তৃণমূলের ক্ষেত্রে অবাধ চুরিটাই ‘নর্মাল’, তবে শেষ লুটের সুযোগ এটা বুঝতে পারাটা ‘নব্য স্বাভাবিক’।

আছড়ে পড়লো মানুষের ক্ষোভ। প্রধান-বিধায়ক থেকে মন্ত্রী-সাংসদ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের মুখে। পুলিশ-গুস্তা বাহিনীর রক্তচক্ষু অস্বীকার করে মানুষ দখল নিল রাস্তার। লাল ঝান্ডার লোকগুলোই এই আন্দোলনের মুখ। এটাও ‘নর্মা’ল’, কিন্তু লালঝাণ্ডা হাতে মানুষের লড়াইয়ের সামনে ঝুঁকতে বাধ্য হ’লো সরকার-প্রশাসন বহু জায়গায়। এটাই ‘নব্য স্বাভাবিক’।

রাজ্যে কাজ নেই। গ্রাম-শহর খালি করে লাখ লাখ বাঙলার যুবক পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে। একটাও নতুন কল-কারখানা হয়নি ১০ বছরে, বাম আমলে তৈরি হওয়া বহু কারখানার গেটেও তালা পড়েছে। করোনো কাজ কেড়েছে নতুন অনেকেরই। লড়াই হবে না?

।চার।

করোনো সংক্রমণ বা ঝড়ে তৃণমূল শাসনের আসল রূপ উন্মোচিত হয়েছে, তা নয়। একদশক আগে তৃণমূলের বাংলা দখলের সময়ে যারা উল্লসিত হগেছিলেন, ‘গণতন্ত্রের জয়ে’, আজ তাঁদের বড় অংশই রাজ্যের অবস্থা দেখে ত্রাহিত্রাহি রব তুলছেন।

সমগ্র বাংলার অর্থনীতি আজ ঋণের বোঝায় জর্জরিত। ১৯৪৭-২০১১ এই ৬৪ বছরে পূর্বতন সবকটি সরকার মিলে মোট ১ লক্ষ ৯৩ হাজার কোটি ঋণ করেছিল। তৃণমূল ৯ বছরে এর পরিমাণ নিয়ে গিয়েছে ৪ লক্ষ কোটি টাকায় (২০১৯-২০), যা রাজ্যের মোট উৎপাদনের ৩৩ শতাংশ। এই ঋণ নিয়ে কী কাজ করেছে সরকার? রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন- সেচ, নতুন সরকারি বিদ্যালয়-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলকারখানা নতুন করে কটি হয়েছে, এই বিপুল ধার করে? এমনকি নিজের কর্মচারীদের হকের পাওনা মহার্ঘ ভাতা দেয় না, অস্থায়ী কর্মচারী-শিক্ষকদের আইন অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরিও দেয় না এই সরকার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতোই রাজ্যের তৃণমূল সরকারও ব্যপকভাবে তথ্য নিয়ে কারচুপি করে চলেছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, ২০১১-১৮ এই ৭ বছরে কৃষকের আয় নাকি ৩.২ গুণ বেড়েছে। অথচ রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধির গড় ২.৭ শতাংশ প্রতি বছরে। সম্পদ বৃদ্ধির হার বছরে গড় ২.৭ শতাংশ হলে, কৃষকের আয়বৃদ্ধি প্রতি বছরে ৩.২ গুণ অর্থাৎ ৩২ শতাংশ হয় কিভাবে? এটা কি ‘নিউ অ্যাবনর্মা’ল’ অসত্য?

রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী খেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি- অদক্ষ ২৪৫ টাকা, অর্ধদক্ষ ২৬৮ টাকা এবং দক্ষদের জন্য ২৮০ টাকা। এই মজুরি বৃদ্ধির বাৎসরিক হার বিগত ৯ বছরে ৩২ শতাংশ? তার মানে ২০১১ সালের আগে খেতমজুররা কোনও মজুরি পেতেন না? চাষের সরঞ্জাম, সার, বীজ, ডিজেল, বিদ্যুৎ, সবকিছুরই দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে বিগত ৯ বছরে। ফসলের দাম কি কৃষক সেই বর্ধিত হারে পাচ্ছে? চাষ করার খরচ বাড়লো, সরকারের সহায়ক মূল্য ৩ গুণ বাড়লো না, অথচ কৃষকের আয় ৩ গুণ বেড়ে গেল!! তৃণমূলের একজনও নিজের নাম ছাড়া আর কোনও সত্যি কথা বলেন না, এটাই এদের ‘নর্মা’ল’ আচরণ।

একইভাবে সামাজিক খাতে নাকি সরকারি বিনিয়োগ বিপুল বেড়েছে— দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকৃত চিত্র কি? ২০১২-১৩ সালে রাজ্যের মোট উৎপাদনের ৬.৬ শতাংশ সামাজিক খাতে ব্যয় করা হয়েছিল। সেই সময় দেশের গড় ছিল ৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সালের রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৬.৭ শতাংশ, যখন দেশে অন্যান্য রাজ্যগুলোর সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ছিল তাদের গড় আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮ শতাংশ। অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রাম ও শহর উন্নয়ন, পানীয় জল ইত্যাদি খাতে ব্যয় বরাদ্দ এই রাজ্যে ছিল অনেক কম দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়। এখানে ক্লাব-উৎসব-মোজ্জবেই সরকারি অর্থ খরচ হয় বেশি— এটাই এই সরকারের অর্থনীতির ‘নর্মাল’ গতিমুখ।

একইভাবে কর্মসংস্থানের প্রশ্নেও অসত্য তথ্য এবং অলীক দাবী করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৮-১৯ সালে নাকি রাজ্যে ৯.০৫ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে— এমনই দাবি অর্থমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী আর একটু বাড়িয়ে বলেন— ১০ লক্ষ বেকারের নাকি চাকরি হয়েছে এই রাজ্যে ২০১৮-১৯ সালে। প্রকৃত চিত্র কী? ১৫ লক্ষ কোটি টাকা নাকি এই সময়ে রাজ্যে বিনিয়োগ এসেছে। ২০১৮-১৯ সালের বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিল— রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগম ৮টি সংস্থার জন্য জমি দিয়েছে এবং এখানে মোট ৫৮৩.৫৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে এবং মোট কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে ১৮১৩ জনের। এই বক্তৃতায় আরও বলা হয়েছে, রাজ্যের আরও ১৭ টি বাণিজ্য কেন্দ্রের জন্য ১৬২৩ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এই জমি গুলোতে মোট ১৯ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে এবং ৪৪,৫১২ জনের কর্মসংস্থান হতে পারে। তবে কোন কোম্পানি কত বিনিয়োগ করবে, কোথায় কতজন কাজ পাবে, এসব কথা অনুল্লিখিতই থেকে গিয়েছে। আবার বলা হয়েছে ৫০ হাজার যুবক-যুবতীকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে, ব্যবসা করার জন্য। এই তথ্যগুলো সত্য ধরলেও মোট কর্মসংস্থানের সংখ্যা ১ লাখ হয় না। তা বাকি ৯ লক্ষ কোথায় গেল? সর্ব্বের অসত্য প্রচারই এদের মূল হাতিয়ার।

রাজ্যে বিদ্যুৎ-দুধ-সজ্জি-আলুর দাম আকাশ ছোঁয়া। ২০১০ সালের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, সেদিনের বিরোধী নেত্রী রাস্তায় থালা বাজিয়ে বলেছিলেন— চালের কিলো ১১ টাকা, মানুষ তাহলে খাবে কী? আজ সেই চাল ৪০/৪৫ টাকা কিলো। ধানের সহায়ক মূল্য কি ৪ গুণ বেড়েছে? ১১০০ থেকে ১৭৫০ টাকা/কুইন্টাল হয়েছে। তাহলে চাষী দাম পাচ্ছে না। মাঝের পয়সা মেরে দিচ্ছে ফড়ে দালাল। গ্রামে গ্রামে কৃষি সিন্ডিকেট তৈরি করে বাজার ছেড়ে দিয়েছে এদের হাতেই। এরা চাষীদেরও লুঠছে, ক্রেতাকেও লুঠছে। এটাই এদের আমলে ‘নর্মাল’ ব্যবস্থা।

সিইএসসি এলাকায় বিদ্যুৎের দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে বিগত ১০ বছরে। বামফ্রন্টের সময়ে ২০০৩-০৪ সালে বিদ্যুতের দাম এই এলাকায় ছিল ৪.১৫ টাকা/ইউনিট। ২০১০ সালে অর্থাৎ ৭ বছরে বেড়ে হয়েছিল ৪.৫৬ টাকা/ইউনিট। এখন ২০১৯-২০ সালে এই এলাকায় ইউনিট পিছু বিদ্যুতের দাম হয়েছে ৭.০২ + ০.২৯ = ৭.৩১ টাকা। অর্থাৎ বামফ্রন্টের সময়ে শেষ ৭ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছিল মাত্র ৪১

পয়সা প্রতি ইউনিট। আর এদের ১০ বছরে বেড়েছে ২.৭৫ টাকা প্রতি ইউনিট। আবার বেশি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার কিলে এই তফাৎ আরো বেশি। কার্যত লুঠ চালাচ্ছে এই বেসরকারি সংস্থা রাজ্যের সরকারের সহায়তায়।

বামফ্রন্ট সরকারের সময় সরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি গরিব মানুষের জন্য ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ছাড় দিত। এর জন্য শেষ বাজেটেও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। সিইএসসি এলাকায়ও এই ভরতুকি দেওয়া হতো। এখন এর পরিমাণ ৭৫ ইউনিট, যার কোনো সুবিধাই গরিব গ্রাহক পান না। এমনিতেই রাজ্যে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধির গড় হার এখন ১ শতাংশ, যেখানে গোটা দেশের গড় ৫ শতাংশের বেশি। এটা আরও প্রমাণ করে আমাদের রাজ্যে নতুন কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধি কার্যত শূন্যের কাছাকাছি।

বিগত ১০ বছরে শাসদলের নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি বৃদ্ধির হার পৃথিবীর তাবড় তাবড় ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানির সিইও-দেরও হার মানিয়ে দেবে। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আত্মীয়দের সম্পদ বেড়েছে কয়েক শত গুণ। কলকাতা শহরের ৩টে রাস্তার ৩২টা প্লট ওঁর নিকটাত্মীয়রা দখল করেছে ১ দশকে। এছাড়া রাজ্যজুড়ে আর কোথায় কি সম্পত্তি বানিয়েছে এরা, তাও রাজ্যের মানুষ দেখছে।

এই দুর্নীতি লুঠ অরাজকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিষিদ্ধ এই রাজ্যে। প্রতিবাদ করলে কেবলমাত্র বিরোধীরাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-শিক্ষকমণ্ডলী-ডাক্তার থেকে কারখানায় মজুর, গ্রামের কৃষক সবাই আক্রান্ত হচ্ছেন। মিথ্যা মামলা রুজু করা হচ্ছে। মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্র এই রাজ্যে বিলুপ্তপ্রায় একটি শব্দ। কোভিড পরবর্তী 'নব্য স্বাভাবিক' পরিস্থিতিতে এইসব ঘটছে, তা নয়। এটাই বিগত ১০ বছরে তৃণমূল জমানায় 'স্বাভাবিক'।

।পাঁচ।

তৃণমূলের চুরি-জোচ্চুরী, মাস্তানি-সিন্ডিকেট বাংলার মানুষকে অস্থির করে দিয়েছে। কোভিড সংক্রমণ পরবর্তী পরিস্থিতির অর্থনৈতিক অবস্থা সারা দেশের সাথে রাজ্যের মানুষকেও ভীষণ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ পরিত্রাণ চায় এই অবস্থার থেকে - অবসান চায় তৃণমূলী দুঃশাসনের।

ভোট লুঠ না হলে এ রাজ্যে অনেক আগেই ঘাসফুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, এই বিষয়ে কারোরই সন্দেহ নেই। এদের হাল দেখেই দেশের লগ্নি পুঁজির মাথারা বুঝেছিল - তৃণমূলের বিদায় বেশী দূরের কথা নয়।

কিন্তু আসবে তো সেই বামপন্থীরাই। তা হবে না। এখানে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসলে দিল্লির সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধের লড়াইয়ের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠবে বামেরাই। তাই যে কোনও মূল্যে বাংলায় বাম হঠানোর যে চক্রান্ত ২০১১ সালের আগে শুরু হয়েছিল, তা এখন বাম ঠেকানোর ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তৃণমূল টিকবে না বেশিদিন, সবাই জানে। কিন্তু যে ক্ষতি এই ১০ বছরে করেছে,

তা সারাতে ক'দশক লাগবে বলা মুশ্কিল! সবচেয়ে বড় অপরাধ তৃণমূলের— তারা সাম্প্রদায়িক—ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির অবাধ চারণভূমিতে পরিণত করেছে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলাকে। খাইয়ে-পড়িয়ে এদের বাড়তে সবরকমের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে এরা।

বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসতে এখন মরিয়া। দুধ-কলা দিয়ে যে কালসাপকে তৃণমূল বড় করেছে, এখন সে বিষাক্ত ছোবল মারছে বাংলার সযত্ন লালিত সম্প্রীতির বাতাবরণকে।

বিজেপি'র এই রাজ্যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এখনও নেই, কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমের ক্রাচ ছাড়া। ৫ জন নিয়ে হনুমান সেজে গদা ঘোরানোর সংবাদ সারাদিনের খবর হয়। কিন্তু করোনাকালে বা আশ্ফানের ধ্বংসস্তূপের মাঝে হাজার হাজার রেড ভলান্টিয়ার কোথাও চাল পৌঁছে দিচ্ছে, কোথাও ওষুধ, কোথাও খাবার— এসব খবর হয় না। হয় তৃণমূল নয় বিজেপি - এই সমীকরণের মধ্যেই বাংলার মানুষকে আটকে রাখার নির্লজ্জ মরীয়া চেপ্টা চালাচ্ছে কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যম। এটাই পুঁজির স্বাভাবিক কাজ, সেটা নতুনের মোড়কেই আসুক বা পুরোনো চেহারায়।

বামপন্থীদের লড়াই কে মুখ্যমন্ত্রী হবে, তার জন্য নয়। বামপন্থীদের লড়াই রাজ্যটাকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাপ্প থেকে বাঁচানোর। বামপন্থীদের লড়াই সিঙ্গুর-শালবনীকে ঘিরে শিল্পোন্নত বাংলা গড়ার লড়াই। রাজ্য ছেড়ে কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া যুবক-যুবতীদের এই রাজ্যে কাজ দিয়ে তার বৃদ্ধ বাপ-মা-পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনা। রাজ্যে লুঠের রাজত্বের অবসান ঘটানো। রাজ্যে মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার, প্রতিবাদ জানাবার অধিকার ফিরিয়ে আনা। শিক্ষায় নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো।

বাংলার মানুষের শত্রু তৃণমূল-বিজেপি এই দুই দলের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, এমন সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করাই এখন বাংলার বামপন্থীদের কাছে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ। এই কাজ রাস্তায় নেমেই করতে হবে। লড়াইটা বামপন্থীদের কাছে 'নর্মাল' বা 'স্বাভাবিক' কিন্তু স্বাস্থ্য বিধি মেনে যথাযথ সুরক্ষা নিয়ে রাস্তায় নেমে মানুষ জড়ো করে লড়াই চালানোটা 'নতুন ধরনের স্বাভাবিকতা' বা 'নিউ নর্মাল' পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ নতুন নয় বামপন্থীদের কাছে।